

Un cas de gynandromorphie chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)

Philippe MORETTO
42 rue Gimelli, 83000 Toulon, France, <naturafrisque@free.fr>

Mots-clés.– Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Onitini, *Heteronitis*, gynandromorphie.

A gynandromorphic case in *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) (Scarabaeidae, Onitini)

Key words.– Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Onitini, *Heteronitis*, gynandromorphy.

Des cas de Gynandromorphie, toujours exceptionnels, sont connus dans plusieurs familles appartenant à la super-famille des Scarabaeoidea : Lucanidae, Dynastidae, Melolonthidae et Cetoniidae (NARITA *et al.*, 2010). Bien qu'aucune étude cytologique ou physiologique n'ait été effectuée sur le spécimen présenté ici, qui aurait pu permettre d'en comprendre la genèse, et de préciser s'il s'agit d'un gynandromorphe au sens strict, ou d'un intersexué (NARITA *et al.*, 2010) il semble utile de présenter ici ce qui paraît être le premier cas de « gynandromorphie » constaté chez les Scarabaeidae.

J'ai eu la chance de récolter l'exemplaire d'*Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840) figuré ici en août 2007 au Sénégal (Pl. ii – figs 1-2), à Diouroup près de Fatick, mais ce n'est que de retour en France, en triant les spécimens récoltés au cours de cette expédition, que je me suis rendu compte de son anormalité. C'est un gynandromorphe biparti parfait de 33 mm, et d'autant plus spectaculaire qu'*Heteronitis tridens* est une espèce qui présente des caractères sexuels secondaires multiples et très nets, tant chez le mâle que chez la femelle. Tous les caractères externes qui caractérisent les mâles et les femelles de cette espèce, peuvent être observés, soit sur le côté gauche du spécimen pour les caractères de la femelle, soit sur son côté droit pour les caractères du mâle. Ainsi la forte carène dentée du vertex, caractéristique des femelles, n'est présente que du côté femelle, et la saillie prosternale bilobée, caractéristique des mâles ne présente qu'un seul lobe, du côté mâle. Il est par ailleurs muni d'un édéage mâle parfaitement conformé. Tous ces caractères sont récapitulés dans le tableau ci après :

Caractères des femelles, présents du seul côté gauche de l'exemplaire.	Caractères des mâles, présents du seul côté droit de l'exemplaire.
Clypéus en groin. Carène frontale convexe, relevée au milieu. Carène du vertex relevée en une longue, forte et large lame dentée.	Clypéus en ogive. Carène frontale presque droite, non relevée. Carène du vertex droite, avec un petit tubercule au milieu, légèrement relevée à ses extrémités.
Prothorax plus court, concave en arrière de la carène du vertex.	Prothorax plus long, fortement sillonné au milieu sur son tiers antérieur.

Prosternum inerme. Fémur antérieur simple.	Prosternum avec une forte saillie bilobée. Fémur antérieur avec une dent à l'extrémité distale de la carène supérieure et une forte dent aplatie au milieu de sa face inférieure.
Tibia antérieur simplement quadridenté, son éperon terminal mobile.	Tibias antérieurs allongés, quadridentés, avec 3 dents sur leur face ventrale, en plus de l'éperon terminal fixe.
Fémur et tibia médians simples.	Fémur médian élargi dans sa moitié basale, tibia avec une forte saillie anguleuse sur sa carène interne.
Fémur et tibia postérieurs simples.	Fémur postérieur plus étroit, denté vers le milieu de son bord antérieur, tibia avec une indentation avant sa base.
	Edéage complet présent.

REFERENCE

NARITA S., PEREIRA, R.A.S., KJELLBERG, F. & KAGEYAMA, D., 2010.– Gynandromorphs and intersexes: potential to understand the mechanism of sex determination in arthropods. *Terrestrial Arthropod Reviews*, 3: 63-96.

Figs. 9-11. **Comportement de nidification chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1810)** : 9.– la cellule-nid, vue générale ; 10.– la loge de ponte et l'œuf ; 11.– Biotope de *H. tridens* à Nianing.

Figs. 1-2. **Un cas de gynandromorphie chez *Heteronitis tridens* (Castelnau, 1840)** : 1.– Habitus vu de dessus ; 2.– Habitus vu de dessous.